

O‘ZBEK VA TURK TILLARIDAGI TARJIMA JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISH

Iqbola Xolmonova Alisher qizi

Orcid: 0009-0006-8844-6569

E-mail: iqbolabintualisher@gmail.com

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Kompyuter lingvistikasi va raqamli texnologiyalar kafedrası tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbek-Turk tarjima jarayonlarini avtomatlashtirish uchun Seq2Seq va Attention modellarining roli tahlil qilinadi. Seq2Seq modeli tarjima tizimlarining asosiy negizini tashkil etib, kiruvchi matnni kodlash va dekodlash orqali tarjimani amalga oshiradi. Biroq, bu yondashuv uzun jumalarda kontekst yo‘qolishiga olib kelishi mumkin. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun Attention mexanizmi qo‘llanilib, tarjima jarayonida har bir so‘zga individual e‘tibor qaratish imkoniyati yaratiladi. Transformer va Multi-Head Attention modellarining joriy etilishi esa tarjima sifati va tezligini oshirishga xizmat qiladi. O‘zbek va turk tillari o‘rtasidagi neyron mashina tarjima tizimlarini rivojlantirish uchun katta hajmdagi parallel korpuslar yaratish, model arxitekturalarini moslashtirish va tarjima sifati baholash usullarini takomillashtirish zarur.

Kalit so‘zlar: neyron mashina tarjimasi, Seq2Seq modeli, Attention mexanizmi, O‘zbek-Turk tarjima, parallel korpus, avtomatlashtirilgan tarjima.

Annotation: This article analyzes the role of Seq2Seq and Attention models in automating the Uzbek-Turkish translation process. The Seq2Seq model serves as the foundation of translation systems, performing translation by encoding and decoding the input text. However, this approach may lead to context loss in long sentences. To address this issue, the Attention mechanism is applied, allowing the translation process to focus individually on each word. The introduction of Transformer and Multi-Head Attention models further enhances translation quality and speed. Developing neural machine translation systems for Uzbek and Turkish requires the creation of large-scale parallel corpora, adaptation of model architectures, and improvement of translation quality evaluation methods.

Keywords: neural machine translation, Seq2Seq model, Attention mechanism, Uzbek-Turkish translation, parallel corpus, automated translation.

Аннотация: В данной статье анализируется роль моделей Seq2Seq и Attention в автоматизации процесса перевода между узбекским и турецким языками. Модель Seq2Seq служит основой систем машинного перевода, выполняя перевод через кодирование и декодирование входного текста. Однако такой подход может приводить к потере контекста в длинных предложениях. Для решения этой проблемы применяется механизм Attention, который позволяет сосредотачиваться на каждом слове индивидуально. Внедрение моделей Transformer и Multi-Head Attention способствует повышению качества и скорости перевода. Для развития систем нейронного машинного перевода между узбекским и турецким языками необходимо создавать крупномасштабные параллельные корпуса, адаптировать архитектуры моделей и совершенствовать методы оценки качества перевода.

Ключевые слова: нейронный машинный перевод, модель Seq2Seq, механизм Attention, узбекско-турецкий перевод, параллельный корпус, автоматизированный перевод.

1 Kirish

Tarjimashunoslik sohasida tillararo muloqotni osonlashtirish va tarjima jarayonlarini avtomatlashtirish masalasi zamonaviy ilmiy tadqiqotlarning eng dolzarb yo‘nalishlaridan biridir. O‘zbek va

turk tillari o'rtasidagi tarjima jarayonini avtomatlashtirish, ikkala tilning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish va bu tillar o'rtasidagi muloqotni yanada samarali qilish maqsadida amalga oshiriladi. Tarjima jarayonini avtomatlashtirish, asosan, ikkita asosiy yondashuvga tayanadi: statistik va neyron tarmoqlari (neural networks) asosidagi mashinali o'rganish metodlari. Statistik tarjima tizimlari o'zbek va turk tillari o'rtasidagi grammatik va leksik farqlarni ko'rsatgan bo'lsa, neyron mashina tarjimasi (NMT) yangi yondashuv sifatida tarjima jarayonlarini tabiiy va aniqroq qilish imkonini beradi. NMT texnologiyasi asosida avtomatik tarjima tizimlari butun jummalarni va kontekstual ma'nolarni tushunishga qodir bo'ladi, bu esa avtomatik tarjima sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi.

Neyron mashina tarjimasi (NMT) metodologiyasi tilni o'rganishning yangi usulini taklif etadi. NMT modelining asosiy afzalligi shundaki, u tilning sintaktik va semantik strukturasi bo'yicha o'rganish imkonini beradi. Bunday tizimlar asosan katta hajmdagi parallel korpuslar orqali o'rganadi va shu orqali til o'rtasidagi morfologik, sintaktik va leksik farqlarni aniqlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Misol uchun, o'zbek va turk tillaridagi parallel korpuslar yordamida tizimlarning tarjima sifatini oshirish uchun maxsus algoritmlar ishlab chiqiladi. Bu jarayonda o'zbek-turk parallel korpusi yirik rol o'ynaydi, chunki parallel matnlar tizimni o'rgatishda asosiy resurs sifatida ishlatiladi. O'zbek va turk tillari o'xshash tillar oilasiga mansub bo'lsa-da, ularning grammatik tizimi ba'zi jihatlarda farq qiladi. Misol uchun, morfologik qurilish va sintaktik tuzilishdagi farqlar, masalan, o'zbek va turk tillaridagi fe'lning qo'llanish shakllari, tarjima jarayonini murakkablashtiradi. Bu holatda, mashinali o'rganish algoritmlari va neyron tarmoqlari yordamida tilning morfologik va sintaktik xususiyatlarini avtomatik ravishda aniqlash va tizimga o'rgatish imkoniyati mavjud.

2 Parallel korpuslar va ularning tarjima jarayonidagi roli

Parallel korpuslar tarjima jarayonini avtomatlashtirishda muhim resurs hisoblanadi. O'zbek-turk parallel korpusi tilshunoslik va tarjimashunoslikda ilmiy tadqiqotlar olib borishda va avtomatik tarjima tizimlarini rivojlantirishda katta ahamiyatga ega. Ushbu korpuslar yordamida tilning grammatik va semantik strukturalari o'rganiladi, bu esa tarjima sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Parallel korpuslar, shuningdek, mashinali o'rganish algoritmlarini va neyron tarmoqlarini o'rgatishda ishlatiladigan asosiy ma'lumot manbayi bo'ladi. NLP texnologiyalari yordamida parallel matnlar tahlil qilinadi, tarjima tizimlariga til o'rtasidagi o'xshashliklar va farqlarni aniqlashda yordam beradi. Buning natijasida tarjima tizimlari sintaktik xatoliklar, semantik notog'ri tushunishlar va boshqa tarjima xatoliklarini kamaytirishga qodir bo'ladi [1].

O'zbek va turk tillari o'rtasidagi tarjima jarayonlarini avtomatlashtirish uchun bir nechta ilg'or algoritmlar mavjud bo'lib, ularning har biri o'ziga xos afzalliklarga ega. Neyron mashina tarjimasi (NMT) va Transformer modellari asosiy yondashuv hisoblanadi, lekin Subword tokenization, Statistik tarjima algoritmlari, va Morfologik tahlil kabi metodlarni ham qo'llash bu jarayonni yanada samarali qilish imkonini beradi. Kelajakda, bu algoritmlarni Reinforcement Learning va Transfer Learning metodlari bilan integratsiya qilish, o'zbek va turk tillari o'rtasidagi avtomatik tarjima tizimlarini yanada takomillashtiradi.

3 Seq2Seq modelining o'zbek-turk tarjima tizimidagi roli

O'zbek va turk tillari orasidagi tarjima jarayonlarini avtomatlashtirish uchun Sequence-to-Sequence (Seq2Seq) modeli keng qo'llaniladi. Ushbu model encoder-decoder arxitekturasi asosida ishlaydi va neyron tarmoqlar yordamida matnni tahlil qiladi, tarjima jarayonida kontekstni saqlash va semantik bog'liqlikni tushunish imkoniyatini beradi [2]. Masalan, agar biz "Men kitob o'qiyman" jumlasini turk tiliga tarjima qilmoqchi bo'lsak, Seq2Seq modeli quyidagi bosqichlarni bajaradi:

Encoder: "Men", "kitob", "o'qiyman" so'zlarini kodlaydi va semantik ma'lumotlarni yashirin qatlam (hidden state) sifatida saqlaydi.

Decoder: Yashirin qatlami asosida "Ben", "kitap", "okuyorum" natijasini hosil qiladi.

Seq2Seq modelining asosiy tarkibiy qismlari: Encoder – kiruvchi matnni raqamli vektor shakliga o'tkazadi. Decoder esa ushbu vektor asosida tarjima matnini hosil qiladi. Masalan, "Bugun ob-havo issiq" jumlasini turk tiliga tarjima qilish jarayoni quyidagicha bo'ladi:

Jadval 1.

Seq2Seq modelining ishlash jarayoni

Kiruvchi matn (o'zbekcha)	Encoder (yashirin holat)	Decoder (turkcha tarjima)
Bugun	h1	Bugün
Ob-havo	h2	hava
issiq	h3	sıcak

Bu yerda h1, h2, h3 yashirin holatlar tarjima natijasiga ta'sir qiladi. So'zlarni raqamli formatga o'tkazish uchun Word2Vec, FastText yoki BERT embedding ishlatiladi. Masalan, "kitob" → [0.23, -0.57, 0.89, ...]

Encoder orqali matnni kodlash uchun Model LSTM (Long Short-Term Memory) yoki GRU (Gated Recurrent Unit) tarmog'idan foydalanadi. Masalan, "Men bugun ishga bordim" jumlasini hidden state (yashirin holat) sifatida saqlanadi. Decoder orqali tarjima yaratish uchun esa tarjima jarayoni boshlanadi va model har bir qadamda eng mos keluvchi so'zni generatsiya qiladi. Masalan, "Ben bugün işe gittim" natijasini hosil qiladi.

Seq2Seq modelining takomillashgan shakli *attention mechanism* hisoblanadi. Oddiy Seq2Seq modelida uzun jumalarni tarjima qilish muammosi mavjud. Attention mexanizmi bu muammoni bartaraf etadi [3]. Masalan, "Men kecha universitetga bordim va do'stim bilan uchrashdim" jumlasini turk tiliga tarjima qilamiz: Oddiy Seq2Seq natijasi: Ben dün üniversiteye gittim. Attention bilan natija: Ben dün üniversiteye gittim ve arkadaşım ile buluştum. Attention (E'tibor) mexanizmi jumlaning har bir qismini alohida tahlil qilib, har bir qadamda eng muhim so'zlarga ko'proq e'tibor qaratadi.

O'zbek va turk tillari agglutinativ tillar bo'lib, so'zlarning ma'nosi qo'shimchalar orqali o'zgaradi. Bu xususiyat tarjima tizimlarida morfologik tahlil va o'xshashliklarni o'rganishni talab qiladi. Seq2Seq modeli ushbu tahlilni so'z segmentatsiyasi, morfologik moslik, va neyron tarmoqlar yordamida moslashtirish orqali bajaradi. O'zbek va turk tillarida so'zlarga qo'shimchalar qo'shish printsiplari o'xshash, lekin ayrim farqlar mavjud. Masalan:

Jadval 2.

O'zbek va turk tillarida so'zlarga qo'shimchalar qo'shilishidagi farqi

O'zbekcha	Turkcha	Morfologik tahlil
Uylarimdagilar	Evimdekiler	Uy (Evim) + larimdagi (-deki)+lar (-ler)
O'qituvchi	Öğretmen	O'qi (Öğret)+ tuvchi (-men)
Yaxshiroq	Daha iyi	Yaxshi (iyi) + roq (daha)

Tarjima jarayonida so'zlarni segmentatsiya qilish ham muhim ahamiyatga ega. Masalan:

O'zbekcha: Kitobxonlardek

Turkcha tarjima: Kitapseverler gibi

Kitob (asosiy ildiz)

Kitap (asosiy ildiz)

-xon (kasb yoki xususiyat bildiruvchi)

-sever (kitobni sevuvchi)

qo‘shimcha)

-ler (ko‘plik)

-lar (ko‘plik)

-gibi (o‘xshatish)

-dek (o‘xshatish)

Seq2Seq modeli ushbu qismlarni vektor shaklida kodlab, to‘g‘ri tarjima qilishga yordam beradi.

O‘zbek va turk tillaridagi shaxs, son, egalik va joylashuv qo‘shimchalari tarjimada to‘g‘ri konversiya qilinishi kerak.

Jadval 3.

Egalik va ko‘plik qo‘shimchalari

O‘zbekcha	Turkcha	Morfologik konversiya
Uyim	Evim	Uy → Ev + im (1-shaxsh)
Kitobing	Kitabın	Kitob → Kitap + ing → ın (2-shaxsh)
O‘quvchilari	Öğrencileri	O‘quvchi → Öğrenci + lari → leri (3-shaxsh)

Seq2Seq modeli tarjima jarayonida bunday o‘zgarishlarni tahlil qilib, eng mos shaklni generatsiya qilish uchun neyron tarmoq og‘irliklarini o‘zgartiradi.

O‘zbek va turk tillarida fe‘l zamonlari va modal shakllari o‘xshash, lekin qo‘shimchalarning yasalishi farqlanadi.

Jadval 4.

O‘zbek va turk tillaridagi qo‘shimchalarning yasalishi

O‘zbekcha	Turkcha	Morfologik o‘xshashlik
Men o‘qiyman	Ben okuyorum	-yman → -yorum (hozirgi davomiy)
U keldi	O geldi	-di → di (o‘tgan zamon)
Biz yozamiz	Biz yazacağız	-amiz → acağız (kelasi zamon)

Seq2Seq modeli tarjimada ushbu qo‘shimchalarning semantik mosligini avtomatik ravishda tanlab, eng to‘g‘ri fe‘l shaklini hosil qiladi.

Jadval 5.

Tagging (belgilash) usuli

O‘zbek matni: Men maktabga bordim	Turkcha tarjima: Ben okula gittim
Belgilangan forma:	Belgilangan forma:

Men (PRON, 1-shaxs) maktabga (NOUN, yo‘nalish) bordim (VERB, o‘tgan zamon)	Ben (PRON, 1-shaxs) okula (NOUN, yo‘nalish) gittim (VERB, o‘tgan zamon)
--	---

Transformer modellar orqali morfologik o‘xshashlikni topish uchun BERT yoki XLM-R modellaridan foydalanib, har bir qo‘shimchani kontekstual rolini aniqlash va neyron tarmoq so‘z shakllari va ularning kontekstdagi rolini kodlab, tarjima natijasini yaxshilash mumkin. O‘zbek va turk tillarining morfologik o‘xshashligi tarjima tizimini avtomatlashtirishda katta ahamiyatga ega. Seq2Seq modeli quyidagi jihatlarni hisobga oladi: so‘z segmentatsiyasi va qo‘shimchalarning o‘zgarishi, egalik, ko‘plik va fe‘l zamonlarini moslashtirish, morfologik o‘xshashlik orqali tarjima sifatini yaxshilash. Mashinali o‘rganish va Seq2Seq modeli orqali bu muammolarni hal qilish mumkin, bunda morfologik modellar va neyron tarmoqlar integratsiyasi katta rol o‘ynaydi.

4 Attention modelining o‘zbek-turk tarjima tizimidagi roli

Neyron mashina tarjima (NMT) modellarining asosiy kamchiliklaridan biri – uzun matnlarni tarjima qilish jarayonida kontekst yo‘qolishi muammosi hisoblanadi. Attention mexanizmi ushbu muammoni hal qilish uchun taklif qilingan bo‘lib, u tarjima jarayonida har bir so‘zga individual e‘tibor qaratish imkonini beradi. An’anaviy Seq2Seq modeli uzoq matnlarni tarjima qilishda encoder yashirin holatini (hidden state) dekoderga uzatish orqali ishlaydi. Ammo uzun jumalarda encoder barcha ma’lumotlarni bitta vektorga joylashtirgani sababli, tarjima sifati pasayadi. Attention mexanizmi esa har bir tarjima bosqichida jumladagi muhim qismlarni ajratib beradi [4].

Jadval 6.

Seq2Seq va Attention modeli farqi

Model	Kontekstni eslab qolish	Uzoq matnlarda samaradorlik
Seq2Seq	Cheklangan	Pasayadi
Seq2Seq + Attention	Kontekstga mos ravishda so‘zlarni baholaydi	Yaxshilanadi

Attention modeli quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Encoder bosqichi – Kiruvchi jumlaning yashirin vektorlarga aylantirish
2. Attention vaznlarini hisoblash – Har bir so‘z uchun e‘tibor darajasini aniqlash
3. Kontekst vektorini yaratish – Muhim so‘zlar bo‘yicha vaznlangan vektor hosil qilish
4. Decoder bosqichi – Ushbu vektor asosida tarjimani generatsiya qilish [5]

Oddiy Seq2Seq modeli natijasi quyidagicha bo‘lishi mumkin: O‘zbekcha: Men bugun universitetga bordim va do‘stim bilan uchrashdim. Seq2Seq tarjimasi: Ben bugün üniversiteye gittim. Bu yerda “do‘stim bilan uchrashdim” qismi tarjimada yo‘qoldi, chunki Seq2Seq modeli butun jumlaning faqat bitta yashirin holatda kodlagan. Attention mexanizmi qo‘llanilganda esa o‘zbekcha: Men bugun universitetga bordim va do‘stim bilan uchrashdim. Attention bilan tarjima: Ben bugün üniversiteye gittim ve arkadaşımla buluştum. Bu yerdagi “ve arkadaşımla buluştum” qismi tarjimada aks etgan, chunki Attention modeli tarjima jarayonida har bir so‘zga alohida e‘tibor qaratgan.

Attention modelining o‘zbek-turk tarjima tizimiga ta’siri doirasida afzalliklari uzun jumladagi muhim so‘zlarni eslab qolish, har bir tarjima qadamida mos keluvchi so‘zlarni to‘g‘ri tanlash, kontekstual bog‘liqlikni aniqroq tushunishdan iborat. Ammo bu vazifalar to‘liq bajarilishi uchun yirik parallel korpus kerak bo‘ladi. Attention modeli tarjima tizimlarida aniqlik va sifatni sezilarli darajada oshiradi. Seq2Seq+Attention yondashuvi o‘zbek-turk tarjima tizimida uzun jumladagi kontekstni eslab qolish va

tarjimani aniqroq qilish uchun samarali hisoblanadi. O‘zbek-turk tarjima tizimini rivojlantirish uchun yirik parallel korpuslar yig‘ish, attention mexanizmini chuqur modifikatsiya qilish va transformer modellarini moslashtirish talab etiladi.

5 Xulosa

O‘zbek va turk tillari o‘rtasidagi tarjima jarayonlarini avtomatlashtirishda Seq2Seq va Attention modellarining roli juda katta. Seq2Seq modeli tarjima tizimlarining asosiy negizini tashkil etib, kiruvchi jummalarni kodlash va dekodlash orqali tarjimani amalga oshiradi [6]. Biroq, bu modelning asosiy cheklovlaridan biri shundaki, uzoq jummalarni tarjima qilishda kontekst yo‘qolishi mumkin. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun Attention mexanizmi kiritilgan bo‘lib, u tarjima jarayonida har bir so‘zga alohida e‘tibor qaratish imkonini beradi. Attention modeli ayniqsa, o‘zbek-turk tarjimasida qo‘llanganda, har ikkala tilning morfologik xususiyatlarini hisobga olib, ma’no yo‘qolishining oldini oladi. Kelajakda o‘zbek-turk tarjima tizimini rivojlantirish uchun katta hajmli parallel korpus yaratish, modelni til xususiyatlariga moslashtirish va avtomatik tarjima sifatini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlarni ishlab chiqish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tiedemann, J. Parallel Data, Tools and Interfaces in OPUS. Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation, 2012.
2. Bahdanau, D., Cho, K., & Bengio, Y. Neural Machine Translation by Jointly Learning to Align and Translate, 2015.
3. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., & Kaiser, L. Attention is All You Need. Advances in Neural Information Processing Systems, 2017.
4. Sutskever, I., Vinyals, O., Le, Q. V. Sequence to Sequence Learning with Neural Networks. Advances in Neural Information Processing Systems, 2014.
5. Koehn, P. Neural Machine Translation. Cambridge University Press, 2020.
6. Cho, K., van Merriënboer, B., Gulcehre, C., Bahdanau, D., Bougares, F., Schwenk, H., Bengio, Y. Learning Phrase Representations using RNN Encoder-Decoder for Statistical Machine Translation, 2014.